

O PROCESSO COMPOSICIONAL DE *FORMIGAS AO LESTE DO MEU QUINTAL (2024)* PARA VIBRAFONE E MARIMBA: A CRIPTOGRAFIA COMO MODO DE OPERAÇÕES DE ACASO

Camila dos Santos Andrade
Universidade Federal do Pará – csa.com58@gmail.com

Dra. Ana Leticia Crozetta Zomer
Universidade Federal do Pará – csa.com58@gmail.com

Resumo: Este trabalho apresenta uma descrição e análise do processo de criação da peça *Formigas ao leste do meu quintal*, elaborada em 2024 para duo de vibrafone e marimba. A composição combinou técnicas seriais e operações de acaso, explorando a interação entre esses processos. A criptografia foi utilizada como principal abordagem para gerar elementos sonoros por meio de operações de acaso, determinando dinâmicas, alturas das notas, articulações, expressividade e técnicas estendidas. O trabalho oferece ao(à) leitor(a) uma breve contextualização, buscando compreender a relevância desses elementos na composição musical e suas conexões com vertentes estéticas já consolidadas. Além disso, proporciona uma visão detalhada do processo composicional, que pode inspirar outras criações, principalmente ampliando horizontes criativos. Esses processos contribuíram para a elaboração de uma obra que equilibra simplicidade e complexidade, proporcionando ao público uma vivência musical com múltiplos significados.

Palavras-chave: Composição musical. Análise musical. Operações de acaso. Técnicas seriais. Criptografia.

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo descrever e analisar o processo composicional da obra *Formigas ao leste do meu quintal* (2024), escrita para vibrafone e marimba. A obra adota uma abordagem que combina técnicas seriais e *operações de acaso*¹, explorando a interação entre esses processos.

O foco central reside na aplicação da criptografia para gerar material sonoro e na influência do acaso na concepção da obra, adicionando uma dimensão extra à composição e abrindo novas possibilidades criativas. A contextualização busca compreender a relevância desses elementos na composição musical e suas conexões com vertentes estéticas já consolidadas.

A relevância deste estudo está na reflexão e exploração criativa das vertentes composicionais da música contemporânea em uma obra da autora deste texto. Ao valorizar a descrição e a análise do processo composicional, o trabalho contribui para o crescimento do repertório e para a difusão das práticas composicionais mais recentes.

2 A INTEGRAÇÃO DO ACASO NA COMPOSIÇÃO SERIAL

A composição realizada para esse estudo adota técnicas características da composição serial e processos que utilizam operações de acaso. O serialismo, uma conhecida abordagem composicional que emergiu no século XX, é especialmente associado à Segunda Escola de Viena, formada pelo compositor austríaco Arnold Schoenberg (1874-1951) e seus discípulos Alban Berg (1885-1935) e Anton Webern (1883-1945). De acordo com Ourives e Santos (2023, p.4), no serialismo é estabelecida uma série fixa de elementos como base para a composição. Essa série pode incluir notas, intervalos, dinâmicas, durações ou mesmo elementos não tradicionais da música, como alturas de som ou timbres. A característica principal dessa abordagem é que todas as manipulações musicais realizadas na composição são governadas pela série inicial estabelecida, chamada de série original. Os elementos da série podem ser transpostos e ocorrer em outras três formas: inversão, retrógrado e inversão do retrógrado. Essas manipulações podem ser aplicadas de várias maneiras, tanto horizontalmente, na melodia, quanto verticalmente, na harmonia.

Por sua vez, o *acaso* é entendido como uso de procedimentos randômicos durante o ato composicional, permitindo que elementos como alturas de notas, ritmo, dinâmica, timbre, forma,

¹ Neste trabalho, utilizaremos o termo *operações de acaso*, que é a tradução de conceito conhecido como *chance operations* de John Cage.

entre outros, sejam escolhidos por meio de operações que minimizam a influência do gosto estético do compositor sobre a obra. A fala de Ana Zomer (2022, p.37) sobre o "acaso como referência ao uso de procedimentos randômicos durante o ato composicional e indeterminação como a habilidade de uma obra ser executada de maneiras substancialmente diferentes" ressoa diretamente no processo criativo desse trabalho. No contexto da obra o acaso possibilita a exploração de novas sonoridades e a quebra de padrões composicionais pré-estabelecidos.

Aqui, é interessante destacar o compositor, teórico musical, artista e filósofo norte-americano John Cage (1912-1992), conhecido por suas composições não convencionais e pela exploração de novos métodos de composição musical. Cage trouxe abordagens profundamente inovadoras para o século XX, especialmente com o conceito de acaso na música, que se refere a utilização de métodos eventuais para tomar decisões composicionais e gerar resultados imprevisíveis em suas obras. Um dos processos mais utilizados por Cage era baseado no *I Ching* ou "Livro das Mutações", um antigo oráculo chinês. O *I Ching* tem sido usado há milênios para fornecer orientação sobre várias questões, auxiliando os indivíduos a tomarem decisões baseadas na sabedoria ancestral. As respostas são obtidas através de sorteios com moedas ou varetas (Rossi, 2015, p.9). Segundo Rossi (2015, p.9):

Utilizado como oráculo, o *I Ching* apresenta respostas através de sorteios com moedas ou varetas. São sorteados trigramas formados pela combinação de linhas yin – vazadas – e yang – compactas – e tais trigramas, combinados entre si, compõem signos mais complexos chamados de hexagramas. Cage se apropria do método de sorteio do *I Ching* para efetuar as escolhas na composição de suas peças, desenvolvendo um discurso musical baseado na descontinuidade. As peças desse período apresentam como característica geral a definição de elementos escolhidos através processos randômicos (Rossi, 2015, p.9).

Além do *I Ching*, o compositor utilizou outras ferramentas, com destaque para o sistema derivado da interação com as imperfeições de uma folha de papel e a livre transposição de mapas urbanos e estelares para pautas musicais (Zomer, 2022, p.39). Cage também explorou o uso de ruídos e sons do cotidiano, a combinação não convencional de instrumentos e técnicas de performance, e a colaboração com artistas de diversas áreas para expandir os limites da composição musical tradicional. Esses procedimentos permitiram ao compositor criar obras que oferecem novas perspectivas sobre a relação à expressão artística.

3 CRIPTOGRAFIA COMO MODO DE OPERAÇÕES DE ACASO: A INFLUÊNCIA DA CIFRA DE CÉSAR NO PROCESSO CRIATIVO

Assim como o I Ching foi uma ferramenta fundamental para John Cage na exploração do acaso em suas composições musicais, neste trabalho, a ferramenta essencial para introduzir imprevisibilidade no método composicional será a utilização de criptografia para determinar os materiais sonoros, especialmente as alturas de notas, a serem empregadas na criação da série original.

De acordo com Pedro Rezende (1998, p.3), a criptografia é um processo amplamente utilizado no ramo da tecnologia para transformar as informações (dados legíveis) em um formato codificado (texto cifrado), incompreensível para quem não está autorizado a ter acesso ao seu conteúdo, garantindo a segurança e a privacidade de comunicações digitais, armazenamento de dados etc.

A criptografia na criação musical é uma abordagem que visa ocultar informações e padrões sonoros, agregando camadas de significado e complexidade à obra. Ao utilizar códigos e cifras, a compositora tem a capacidade de elaborar mensagens musicais secretas, que colocam o ouvinte diante do desafio de decifrá-las. Nesse sentido, a peça *Formigas ao leste do meu quintal* aplica a criptografia como uma estratégia criativa, incorporando enigmas musicais que incentivam tanto o intérprete quanto o público a refletir. A aplicação da criptografia na composição pode enriquecer as possibilidades expressivas da música, adicionando uma dimensão extra de desafio. Como observa Rezende (1998, p.6) “a criptografia mescla várias áreas da matemática: teoria dos números, teoria da complexidade, teoria da informação, teoria da probabilidade, álgebra abstrata, análise formal, dentre outros”.

A criptografia pode ser classificada de diversas formas, levando em conta o método utilizado e sua aplicação. Os principais tipos são a criptografia simétrica e a assimétrica. Este estudo não se aprofundará na discussão sobre as melhores práticas ou técnicas de proteção da informação, mas sim no processo de conversão de texto legível em texto cifrado. Portanto, a criptografia simétrica será o enfoque deste trabalho devido à sua facilidade, pois utiliza a mesma chave para realizar tanto a criptografia quanto a descryptografia dos dados. Em contraste, a criptografia assimétrica utiliza um par de chaves, sendo uma pública e outra privada. A chave pública é responsável por criptografar os dados, enquanto a chave privada realiza a descryptografia.

Conforme mencionado por Andrade (2021, p.94), existem dois grupos básicos de técnicas de encriptação quando tratamos de criptografia simétrica: substituição e transposição. Neste trabalho, a ênfase será dada à Cifra de Substituição, conhecida por sua simplicidade. Dentro

das técnicas de substituição, destacam-se a Cifra Monoalfabética, a Cifra de César, a Cifra de Vigenère, a Cifra Autokey, o Polybus Square, a Cifra Homófona e a Cifra Poligráfica². Este estudo focalizará a Cifra de César, um sistema simples e bem estruturado de criptografia monoalfabética³.

A Cifra de César foi nomeada dessa forma em homenagem ao líder militar romano Júlio César, que elaborou uma técnica para proteger suas comunicações militares. Esse método é um tipo de cifra de substituição, onde cada letra do texto original é deslocada por um número fixo de posições no alfabeto. Por exemplo, com um deslocamento de três posições, a letra “A” se torna “D”, “B” se torna “E”, e assim por diante. Caso o deslocamento ultrapasse o final do alfabeto, ele continua a partir do início, mantendo um ciclo contínuo. Desse modo, para cifrar a mensagem “Olá Ana”, obtemos “RODDQD”. No que diz respeito a decifrar uma mensagem codificada com a Cifra de César, basta deslocar cada letra no sentido contrário pelo mesmo número de posições utilizado para cifrar (Reis, 2016).

A Cifra de César apresenta um padrão passível de ser decifrado e interpretado com relativa facilidade. A autora baseou sua escolha em várias razões, incluindo o princípio de substituição, a criação de um sistema de codificação simples e a facilidade para decodificar as mensagens. A estética da simplicidade e regularidade também foram consideradas. Além disso, a escolha pela Cifra de César se justifica pelo seu histórico de influência, permitindo o desenvolvimento de uma cifragem musical que, apesar de sua simplicidade na elaboração, pode resultar em criações complexas e repletas de significado.

4 DESCRIÇÃO, ANÁLISE E REFLEXÃO SOBRE O PROCESSO COMPOSICIONAL DA OBRA *FORMIGAS AO LESTE DO MEU QUINTAL*

O processo composicional da obra *Formigas ao Leste do Meu Quintal* mescla processos característicos da técnica serial e operações de acaso em cinco parâmetros principais: alturas de notas, ritmo, articulações, expressões e dinâmica. Esses processos serão descritos ao longo do texto, com destaque para as alturas de notas, que empregam a criptografia como modo de operações de acaso.

² Para mais informações acesse: <https://gitbook.ganeshicmc.com/criptografia/classica>. Acesso em: 02 set. 2024.

³ Criptografia Monoalfabética: “Trata-se de uma cifra em que cada unidade do texto plano é substituída por uma única unidade do texto cifrado, de acordo com um mapeamento entre os alfabetos do plaintext e do ciphertext.” (Gitbook, 2014).

4.1 ALTURAS DE NOTAS

Para a escolha das alturas de notas, a autora aplicou conhecimentos de criptografia, utilizando o método conhecido como cifras de substituição como um processo de operação de acaso. No processo de composição da obra *Formigas ao leste do meu quintal*, a criptografia foi empregada na criação das alturas de notas utilizadas na série geradora da peça, na definição das articulações, expressões e na dinâmica, minimizando a influência de personalidade e gosto estético da compositora sobre a obra.

Para gerar a criptografia, foi utilizado o site Invertexto⁴. A palavra escolhida para ser criptografada foi “Formigas”, resultando na sequência: G4dsV9MdQ-4S_4zdKDdHmw. Como observado, a criptografia gerada inclui letras maiúsculas e minúsculas, números e símbolos. No entanto, para esta composição, as letras foram utilizadas para a definição das notas da série geradora da peça e suas transposições. Assim, ao eliminar os números e símbolos da criptografia gerada da palavra “Formigas”, obteve-se o que chamamos de criptografia reduzida⁵:

Criptografia da palavra “Formigas” (criptografia original): G4dsV9MdQ-4S_4zdKDdHmw

Criptografia reduzida 1: G d s V M Q z K H w

Após a eliminação dos números e símbolos, foram observadas repetições de letras. Considerando que, no serialismo, a série original deve evitar repetições de notas, eliminamos as repetições de letras da criptografia e completamos a cifra de substituição com as letras restantes do alfabeto de forma sequencial, visto que toda criptografia pode utilizar as 26 letras do alfabeto. Assim, obtivemos a seguinte cifra de substituição que gerará a série inicial:

Criptografia reduzida 1: G d s V M Q z K H w

Cifra de substituição 1: G d s V M Q z K H w a b c e f i j l n o p r t u x y

⁴ Para mais informações, acesse: <https://www.invertexto.com/>. Acesso em: 8 jul. 2024.

⁵ Neste trabalho, o termo "criptografia reduzida" refere-se à simplificação da criptografia original, removendo letras repetidas, números e símbolos.

Como supracitado, a cifra de substituição é um método criptográfico em que cada elemento de um texto original é substituído por outro elemento de acordo com uma regra predefinida. Em *Formigas ao leste do meu quintal*, optou-se por utilizar a cifra de substituição simples, onde cada letra é substituída por uma correspondência fixa. Inicialmente, foram mantidas as letras conhecidas no campo musical, que são as utilizadas na notação de acordes: A, B, C, D, E, F e G. A figura 1 apresenta o processo de montagem do alfabeto de substituição, em que cada letra do alfabeto é mapeada para uma altura de nota específica:

DÓ(0)	DÓ#(1)	RÉ(2)	RÉ#(3)	MI(4)	FÁ(5)	FÁ#(6)	SOL(7)	SOL (8)	LÁ(9)	LÁ#(10)	SI(11)
C		D		E	F		G		A		B

Figura 1: O processo de montagem do alfabeto de substituição, considerando apenas as letras conhecidas no campo musical utilizadas em notação de acordes (A, B, C, D, E, F, G). Fonte: Elaborado pela autora.

Como mencionado anteriormente, visto que toda criptografia pode utilizar as 26 letras do alfabeto, a cifra de substituição foi completada de forma sequencial (Figura 2):

DÓ(0)	DÓ#(1)	RÉ(2)	RÉ#(3)	MI(4)	FÁ(5)	FÁ#(6)	SOL(7)	SOL (8)	LÁ(9)	LÁ#(10)	SI(11)
C	H	D	I	E	F	J	G	K	A	L	B
M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X

Figura 2: Alfabeto de substituição simplificado, sem definição da extensão de notas. Fonte: Elaborado pela autora.

As letras Y e Z foram designadas para representar as pausas. Essa escolha foi feita para garantir que todas as notas pudessem ser representadas com igual frequência. Além disso, ao planejar a extensão das notas, a autora estabeleceu que, quando a linha correspondente à letra M (Figura 2) estiver na clave de Sol, as notas devem estar na extensão do Dó5. Quando a linha estiver na clave de Fá, as notas devem ser apresentadas na extensão do Dó3. Na primeira linha, todas as notas, tanto da clave de Fá quanto da clave de Sol, devem pertencer à extensão do Dó4. Dessa forma, garantimos clareza e consistência, facilitando a leitura do intérprete, mantendo uma uniformidade estética e sonora da peça, além de respeitar a tessitura dos instrumentos. A figura 3 apresenta como a extensão das notas foi aplicada:

Clave de Sol:

Extensão	DÓ(0)	DÓ#(1)	RÉ(2)	RÉ#(3)	MI(4)	FÁ(5)	FÁ#(6)	SOL(7)	SOL#(8)	LÁ(9)	LÁ#(10)	SI(11)
Dó4	C	H	D	I	E	F	J	G	K	A	L	B
Dó5	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X

Clave de Fá:

Extensão	DÓ(0)	DÓ#(1)	RÉ(2)	RÉ#(3)	MI(4)	FÁ(5)	FÁ#(6)	SOL(7)	SOL#(8)	LÁ(9)	LÁ#(10)	SI(11)
Dó4	C	H	D	I	E	F	J	G	K	A	L	B
Dó3	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X

Figura 3: Alfabeto de substituição completo com definição da extensão das notas. Fonte: Elaborado pela autora.

O alfabeto de substituição fornece uma correspondência clara entre letras e alturas de notas, incluindo a definição da extensão de notas para garantir que a composição se mantenha dentro dos parâmetros estabelecidos. Desse modo, independente da cifra de substituição utilizada ao longo do processo composicional, toda obra utilizará este alfabeto de substituição como referência para a decodificação criptográfica.

4.2 FIGURAS RÍTMICAS

Com o padrão de alturas definido, a autora buscou estabelecer quais figuras rítmicas seriam utilizadas em sua peça. Para isso, escreveu dez sequências rítmicas inspiradas nas obras *Sonatina Op. 36, nº 1* de Muzio Clementi (1752-1832), *Ária na corda Sol* de J.S. Bach (1685-1750), *In a Landscape* de John Cage (1912-1992), além de outros ritmos de sua própria escolha. Em seguida, numerou as sequências da seguinte forma (Figura 4):

Figura 4: As dez sequências rítmicas utilizadas no processo composicional. Fonte: Elaborado pela autora.

Após a enumeração dos ritmos, a compositora cortou dez pedaços de papel, numerando-os de um a dez, e os colocou sobre flores para definir a sequência rítmica da música. A escolha dos ritmos também foi realizada por operações de acaso: quando uma formiga parava sobre um número, o ritmo correspondente a esse número era incorporado à composição, seguindo uma ordem sequencial determinada pelas formigas. Caso duas formigas parassem simultaneamente em números diferentes, os ritmos eram tocados ao mesmo tempo, cada um com uma série distinta, destacando a simultaneidade dos eventos. A imagem abaixo ilustra o processo (Figura 5):

Figura 5: O processo composicional para a escolha das figuras rítmicas realizado por meio de operações de acaso, utilizando formigas como ferramenta. Fonte: Elaborado pela autora.

Com a definição do processo utilizado para a escolha das alturas de notas através do método criptográfico e a seleção dos ritmos utilizando operações de acaso com formigas, a composição adquiriu uma estrutura única. Esses procedimentos não apenas proporcionam uma

abordagem criativa para a geração dos elementos musicais, mas também introduzem uma camada de complexidade e imprevisibilidade à obra.

4.3 ARTICULAÇÕES E EXPRESSÕES

Um detalhe interessante na criptografia aplicada na composição é a inclusão de sinais que adicionam nuances à execução. Nesta obra, a compositora atribuiu significados específicos a esses sinais para enriquecer a expressividade da peça. O hífen (-) deve ser interpretado como uma ligadura de expressão, indicando uma conexão fluida entre as notas e sugerindo uma continuidade sonora sem interrupções. Por outro lado, o subtraço (_) é utilizado para representar uma técnica estendida que utiliza um arco de violoncelo, acrescentando uma dimensão única à interpretação.

Quanto à notação desta técnica estendida na partitura, ela é representada pelo símbolo comumente utilizado pelos músicos de instrumentos de corda friccionada ao tocar o arco para baixo (▣), acompanhado por um traço situado abaixo dos compassos entre o primeiro e o segundo símbolo.

Para tocar marimba utilizando o arco, o músico deve segurá-lo de maneira que a mão envolva o talão, onde a crina do arco é friccionada contra as barras da marimba. O polegar e o dedo indicador seguram o arco com firmeza, com o polegar posicionado na parte interna, próximo ao talão. Os demais dedos colaboram para estabilizar o arco. A pegada deve ser sólida e controlada, permitindo que o músico mova o arco com precisão nas teclas da marimba. É essencial aplicar resina na crina do arco para garantir o atrito necessário à produção do som. O movimento do arco deve ser suave e contínuo ao longo da borda da barra, mantendo uma pressão adequada para iniciar a vibração, mas sem sufocar o som, criando uma textura suave e ressonante, contrastando com o som percussivo das baquetas. A técnica permite uma sustentação mais longa das notas e variações dinâmicas, oferecendo novas possibilidades sonoras e texturais (Figura 6).

Figura 6: *Square Peg Round Hole - No. 8 from "Postludes For Bowed Vibraphone"*. Fonte: Elliot Cole (2013). Disponível em: < <https://youtu.be/8uAkaUShxxc?feature=shared> >. Acesso em: 27/08/2024.

Essa abordagem de manipular o arco possibilita ao músico regular com maior precisão a pressão e a velocidade exercida sobre as teclas, fatores fundamentais para alcançar o timbre desejado. A ilustração acima revela a interação sutil entre a mão e o arco, indispensável para aplicar técnicas avançadas de arco em instrumentos de percussão como a marimba.

Esses elementos de articulação e expressão foram integrados ao processo composicional para criar uma obra que não apenas explora a complexidade técnica, mas também busca enriquecer a experiência sonora e interpretativa.

4.4 DINÂMICA

Em relação às letras maiúsculas e minúsculas presentes na criptografia, a autora estabeleceu a seguinte regra para a dinâmica da obra: se uma letra maiúscula for seguida por uma letra minúscula, a nota correspondente à letra maiúscula será executada na dinâmica *Mezzo Forte*, com um decrescendo até a letra minúscula, que será executada em dinâmica *Mezzo Piano*. Se uma letra maiúscula for seguida por outra maiúscula, a dinâmica será *Forte*, com um decrescendo até a chegada de uma letra minúscula, que será executada em dinâmica *Mezzo Piano*. Essas regras são baseadas na cifra de substituição e aplicadas à transposição de notas a cada repetição da série (mais

detalhes sobre a transposição serão abordados na seção 4.5 *O processo composicional*). Por exemplo, considerando a cifra de substituição 1 “G d s v M Q z K H w a b c e f i j l n o p r t u x y”, temos as seguintes regras de dinâmica:

- Como a primeira letra “G” é maiúscula e é seguida por uma minúscula, o compasso correspondente a “G” será executado em *Mezzo Forte* e decrescerá até o compasso em que está localizado “d”, que será tocado em *Mezzo Piano* (Figura 7).
- O compasso correspondente à letra “V” será executado em *Forte*, uma vez que é seguido por outra letra maiúscula, letra “M”. Essa dinâmica continuará até a letra “Q”, que decrescerá até o silêncio representado por “z” (Figura 8).
- Como a criptografia reduzida termina com a letra minúscula “w” e ainda há mais letras na cifra de substituição, todas as letras que seguem “w” continuarão minúsculas e serão executadas em dinâmica *Mezzo Piano*. Essas letras são: “a b c e f i j l n o p r t u x y” (Figura 9).

Figura 7: Exemplo de aplicação das regras de dinâmica em “Gds”. Fonte: Partitura de *Formigas ao leste do meu quintal*, marimba clave de Sol, c.5-7, elaborado pela autora.

Figura 8: Exemplo de aplicação das regras de dinâmica em “VMQz”. Fonte: Partitura de *Formigas ao leste do meu quintal*, marimba clave de Sol, c.8-11, elaborado pela autora.

Figura 9: Exemplo de aplicação das regras de dinâmica em “KHwa”. Fonte: Partitura de *Formigas ao leste do meu quintal*, marimba clave de Sol, c.12-15, elaborado pela autora.

Com os processos de definição das alturas de notas, ritmos, articulações, expressões e dinâmicas estabelecidos, a autora decidiu compor para os instrumentos vibrafone e marimba. A

escolha desses instrumentos foi feita com base em sua capacidade de explorar a riqueza sonora e a complexidade das técnicas composicionais adotadas. A combinação desses elementos pela autora, resultará em uma obra que é ao mesmo tempo estruturada e imprevisível, oferecendo novas perspectivas sobre o uso do acaso e da técnica serial em sua música. Com isso, a peça *Formigas ao leste do meu quintal* reflete uma abordagem criativa e bem definida, alinhada aos objetivos composicionais propostos.

4.5 O PROCESSO COMPOSICIONAL

De acordo com Straus em *Introdução à Teoria Pós-Tonal*,

a música dodecafônica não é um empreendimento uniforme e monolítico. Os compositores compartilham uma premissa – que música interessante e expressiva pode ser escrita com referência a uma disposição pré-composta das doze classes de notas – mas quando eles realmente concentram-se para escrever música, eles o fazem de maneiras únicas e individuais (Straus, 2000, p. 165).

Seguindo esse pressuposto, a autora definiu previamente que a quantidade de notas da série a ser utilizada na composição seria determinada pelo primeiro número que aparecesse na criptografia da palavra “Formigas” (G4dsV9MdQ-4S_4zdKDdHmw)⁶. Nesse caso, o número 4 indicou que seriam usadas as quatro primeiras letras fornecidas pela criptografia: “GdsV”. Essas letras correspondem, segundo o alfabeto de substituição (Figura 3), às notas Sol4, Ré4, Fá#5 e Lá5 na clave de Sol; e, na clave de Fá, como Sol4, Ré4, Fá#3, Lá3, formando a série [7, 2, 6, 9]⁷. Previamente, observou-se que a obra se tornará concentrada motivicamente, fazendo uso intensivo de apenas poucos conjuntos, no caso, o conjunto 4-14 (0237) (Figura 10).

Figura 10: Formação do conjunto 4-14 (0237) a partir da série obtida pela criptografia “GdsV” [7, 2, 6, 9]. Fonte: Elaborado pela autora.

⁶ Processo detalhado na seção 4.1, *Alturas de notas*, deste trabalho.

⁷ De acordo com Joseph N. Straus, no livro *Introdução à Teoria Pós-Tonal*, a notação inteira é um método que utiliza números inteiros de 0 a 11 para representar as 12 classes de altura da escala cromática, onde cada número corresponde a um semitom (por exemplo, Dó = 0, Dó# = 1, Ré = 2 e assim por diante). Esse sistema torna mais simples realizar operações matemáticas e é amplamente empregado em análises de música atonal (Straus, 2000, p. 3).

A obra, então, inicia com repetições da série [7, 2, 6, 9] em diferentes oitavas nos quatro primeiros compassos da marimba, estabelecendo, dessa forma, o conjunto motivico (0237). A sequência rítmica, por sua vez, foi predeterminada pelas formigas, conforme descrito anteriormente.

No que se refere a manipulação da série, a autora optou por transpor a classe de notas da série “GdsV” [7, 2, 6, 9] a cada repetição de série, seguindo de forma sequencial a cifra de substituição 1 (GdsVMQzKHwabcefijlnopruxy), criada através da criptografia da palavra “Formigas”. Esse modo de manipulação da série, embora não siga os princípios tradicionais de composição, elimina o gosto estético da compositora, funcionando como um modo de operações de acaso. Assim, após a apresentação da série inicial de 4 notas (série original), no compasso 6 a transposição começa com a letra seguinte da criptografia, “d”, correspondendo, segundo o alfabeto de substituição, à transposição em Ré (T7). Dessa forma, inicia-se uma sequência de transposições da série [7, 2, 6, 9] tanto na clave de Sol quanto na clave de Fá da marimba até o compasso 19.

Ao transpor a série “GdsV” [7, 2, 6, 9] para todas as possibilidades contidas na cifra de substituição 1, a autora percebeu que o uso intensivo de um mesmo conjunto de notas, produzia uma sensação de monotonia. Por esse motivo, sua obra necessitava de mais recursos para continuar o desenvolvimento da composição. Assim, para dar continuidade à obra, a autora gerou uma nova criptografia através do site *Invertexto*, utilizando a criptografia gerada pela palavra “Formigas” (G4dsV9MdQ-4S_4zdKDdHmw). Após obter o resultado, foi elaborada a criptografia reduzida, eliminando repetições de letras, símbolos e números, seguindo o mesmo procedimento utilizado anteriormente com a criptografia original:

Criptografia da criptografia da palavra “Formigas”: JMGcmugAH15qEEPkfbHmb-
MWAbBqqSXgRffdhgVICC8FhDU5adiMUtccgHaUzFAaAdcatgDOdu4OVWLk4SqeA

Criptografia reduzida 2: J M G c u A H q E P K f b W S X R d v l t z O L

Observando a criptografia reduzida, nota-se que ela usou quase todas as 26 letras do alfabeto, faltando apenas a letra “N” e “Y” para completar a cifra de substituição 2:

Criptografia reduzida 2: J M G c u A H q E P K f b W S X R d v l t z O L

Cifra de substituição 2: J M G c u A H q E P K f b W S X R d v l t z O L N Y

Após obter a cifra de substituição 2, a compositora decidiu utilizar a mesma quantidade de notas que a série original para a formação de um novo conjunto, ou seja, quatro notas. Essa escolha visou manter a coerência inicial com a estrutura previamente estabelecida na obra, preservando a unidade temática e motívica da composição. Além disso, limitar-se a utilização de apenas quatro notas permite um equilíbrio entre complexidade e simplicidade, proporcionando espaço para explorar manipulações dentro de um conjunto restrito de material, sem sobrecarregar a obra com excessiva densidade sonora.

Para selecionar as quatro notas da nova série, a compositora utilizou o segundo número presente na criptografia original (G4dsV9MdQ-4S_4zdKDdHmw) como referência, o número nove. Contando de nove em nove na nova criptografia, a autora obteve as quatro notas da nova série. Assim, com a criptografia gerada (JMGcmugAH15qEePKfbHmb-MWAbBqqSXgRFfdhgvIC8FhDU5adiMUtccgHaUzFAaAdcatgDOdu4OVWLk4SqeA), a série resultante é “JHfW”. De acordo com o alfabeto de substituição (Figura 3), essas letras correspondem a série [6, 1, 5, 10], ou seja, na clave de Sol, às notas Fá#4, Dó#4, Fá4, Lá#5; e, na clave de Fá, às notas Fá#4, Dó#4, Fá4, Lá#3. Desse modo, forma-se o conjunto 4-20 (0158).

Quanto à manipulação da série [6, 1, 5, 10], a compositora optou por aplicá-la ao vibrafone, mantendo a transposição das classes de notas da série a cada repetição. Para isso, foi utilizada a cifra de substituição 2 (JMGcuAHqEPKfbWSXRdvtzOLNY). A abordagem consistiu em seguir a sequência completa da cifra, do início ao fim, utilizando as letras de “J” até “Y” para determinar as transposições subsequentes. Essa manipulação sequencial de transposições da série inicia no compasso 20 e se estende até o compasso 48. Importante destacar que, a partir de então, tanto o desenvolvimento da composição da obra, assim como sua análise, se desenvolve de forma horizontal: primeiro, a composição do vibrafone; depois, a linha superior da marimba (clave de Sol), e por fim, a composição da linha inferior da marimba (clave de Fá).

Ao término dessa sequência no vibrafone, a melodia é concluída com a série inicial “GdsV” [7, 2, 6, 9], agora apresentada em sua forma retrógrada “VsdG” [9, 6, 2, 7]. Esta série retrogradada inicia no compasso 48 e é então manipulada seguindo a sequência de transposição também de forma retrógrada, “VsdG” – R0, R9, R5, R10 –, e repetida até o final da obra, compasso 92. Essa estratégia consolida o conjunto (0237) como conjunto central da peça, limitando o material a apenas quatro variações de transposição.

Na marimba, as duas linhas apresentam ideias contrastantes: enquanto a linha superior (clave de Sol) continua explorando fragmentos da criptografia original para gerar novas séries, a linha inferior (clave de Fá) executa derivações retrógradas de materiais sonoros utilizados no vibrafone e na linha superior da marimba.

A linha superior (clave de Sol) da marimba é baseada em um pequeno extrato da criptografia original “MdQ-4S_4”, que, ao ser submetido ao procedimento de elaboração da criptografia reduzida, resulta na série “MdQS” [0, 2, 4, 6], correspondendo ao conjunto 4-21 (0246). Seguindo a mesma abordagem estabelecida para a manipulação das séries nesta peça, inicia-se no compasso 20 uma sucessão de transposições a cada repetição da série, obedecendo a cifra de substituição 3. Essa sucessão de transposições é mantida até o compasso 43.

Criptografia original: G4dsV9MdQ-4S_4zdKDdHmw

Extrato 1 da criptografia original: MdQ-4S_4

Criptografia reduzida do extrato 1 da criptografia original: M d Q S

Cifra de substituição 3: M d Q S A B C E F G H I J K L N O P R T U V W X Y Z

No que se refere aos elementos encontrados no extrato da criptografia original “MdQ-4S_4”, o hífen (-) em “MdQ-4” indica uma ligadura de expressão que deve iniciar a partir da transposição identificada pela letra “Q” e se prolonga por quatro compassos seguintes (compassos 22-26). Quase ao mesmo tempo, o subtraço (_) em “S_4” orienta o intérprete a utilizar a técnica estendida com arco de violoncelo na marimba, indicado na partitura pela notação (\blacksquare)⁸. Essa aplicação deve iniciar no compasso 23 e se estender até o compasso 27.

Após a conclusão desse trecho na clave de sol da marimba, foi utilizado o último extrato da criptografia original “zdKDdHmw”, que, após o processo de elaboração da criptografia reduzida, forneceu a sequência “dKHmw”, correspondente à série [2, 8, 1, 0, 10], conjunto 5-9 (01246). Pela primeira vez na obra, utiliza-se um conjunto de cinco notas, o que amplia as possibilidades de variação.

⁸ Para mais detalhes, consulte o subtítulo 4.3 *Articulações e expressões*.

Criptografia original: G4dsV9MdQ-4S_4zdKDdHmw

Extrato 2 da criptografia original: zdKDdHmw

Cifra de substituição 4: z D K H m w a b c e f g i j l n o p q r s t u v x y

Adotando a mesma técnica de manipulação das séries utilizadas nesta composição, começa-se uma série de transposições a cada repetição da série, seguindo a cifra de substituição 4 (compasso 43-49).

Assim como foi feito na construção melódica do vibrafone, a compositora conclui a seção da marimba na clave de Sol, compasso 69 ao 92, retomando o padrão “GdsV” [7, 2, 6, 9], de forma retrógrada. A série retrógrada, resultou em “VsdG” [9, 6, 2, 7] e foi manipulada conforme a sequência de transposição “VsdG” – R0, R9, R5, R10. Assim como no vibrafone, essa abordagem reafirma o conjunto (0237) como elemento central da peça e proporciona um encerramento mais claro e definido para a obra.

Por fim, a segunda linha da marimba (clave de Fá) oferece uma nova perspectiva sobre o material sonoro apresentado anteriormente na clave de Sol do mesmo instrumento. A partir do compasso 20, junto à entrada do vibrafone, pode-se observar que a clave de Fá da marimba está realizando transposições da série “JHfW” [6, 1, 5, 10], a mesma sequência do vibrafone, mas de forma retrógrada, como “WfHJ” [10, 5, 1, 6]. Essas transposições se mantêm até o compasso 40. Portanto, se o vibrafone está executando repetições da série transpostas em “J M G c u A H q E P K f b W S X R d v l t z O L N Y”, a clave de Fá da marimba executará o mesmo de forma espelhada, “Y N L O z t l v d R X S W b f K P E q H A u c G M J”.

Cifra de substituição 2: J M G c u A H q E P K f b W S X R d v l t z O L N Y

Cifra de substituição 2 retrogradada: Y N L O z t l v d R X S W b f K P E q H A u c G M J

Com a finalização desse trecho, a marimba (clave de Fá) prossegue realizando com a aplicação da série “MdQS” [0, 2, 4, 6], tal como na clave de Sol do mesmo instrumento, no entanto, a série também é apresentada de forma retrogradada “SQdM” [6, 4, 2, 0], acompanhada das transposições da cifra de substituição 3. Essa manipulação da série é iniciada no compasso 40 até o compasso 61.

Cifra de substituição 3: M d Q S A B C E F G H I J K L N O P R T U V W X Y Z

Cifra de substituição 3 retrogradada: Z Y X W V U T R P O N L K J I H G F E C B A S Q d M

Na seção final da peça, a compositora utiliza a clave de Fá da marimba para desenvolver a última forma retrógrada com a sequência “dKHmw” [2, 8, 1, 0, 10] relacionada à cifra de substituição 4, como “wmHKd” [10, 0, 1, 8, 2], que corresponde as notas Lá#3, Dó3, Dó#4, Sol#4, e Ré4. Essa série também é acompanhada das transposições da cifra de substituição 4 (compasso 62-92).

Cifra de substituição 4: z D K H m w a b c e f g i j l n o p q r s t u v x y

Cifra de substituição 4 retrogradada: y x v u t s r q p o n l j i g f e c b a w m H K D z

A obra adotou uma abordagem que combina técnicas seriais com operações de acaso. O foco central está na aplicação da criptografia para gerar material sonoro, com ênfase especial na definição das alturas de notas. Ao longo da obra, foram geradas duas criptografias utilizando o site *Invertexto*: uma para a palavra "Formigas" e outra para a criptografia da palavra "Formigas".

A primeira criptografia, baseada na palavra "Formigas", gerou a série "GdsV" [7, 2, 6, 9], que corresponde ao conjunto 4-14 (0237). Esta série foi utilizada na marimba (claves de Sol e Fá) com manipulação livre nos compassos 1-4 e com transposição baseada na cifra de substituição 1 (**GdsVMQzKHwabcefijlnoprtuxy**) nos compassos 5-19. A série também retorna no final da obra de forma retrogradada, com transposições baseadas em "Vsdg" (R0, R9, R5 e R10) nos compassos 48-92 do vibrafone e nos compassos 69-92 da marimba (clave de Sol).

A segunda criptografia, derivada da criptografia da palavra "Formigas", gerou a série "JHfW" [6, 1, 5, 10], que corresponde ao conjunto 4-20 (0158). Esta série foi manipulada através de repetições transpostas com base na cifra de substituição 2 (**JMGcuAHqEPKfbWSXRdvtzOLNY**), no vibrafone, nos compassos 20-48. A mesma série foi utilizada de forma retrogradada como "WfHJ" [10, 5, 1, 6], com transposições baseadas na cifra de substituição 2 retrogradada (**YNLOztlvdRXSWbfKPEqHAucGMJ**) nos compassos 20-40 da marimba (clave de Fá).

Além disso, o extrato "MdQS" [0, 2, 4, 6], proveniente da criptografia da palavra "Formigas", foi aplicado nos compassos 20-43 da marimba (clave de Sol). Este extrato corresponde ao conjunto 4-21 (0246), um tetracorde de tons inteiros, e foi manipulado com transposições baseadas

na cifra de substituição 3 (MdQSABCEFGHIJKNOPRTUVWXYZ). A mesma série foi utilizada na marimba, nos compassos 40-61, de forma retrogradada – “SQdM” [6, 4, 2, 0] – e com transposições baseadas na cifra de substituição 3, também retrogradada (ZYXWVUTRPNLKIJHGFECBASQdM).

A última série aplicada na peça, "dKHmw" [2, 8, 1, 0, 10], correspondente ao conjunto 5-9 (01246), foi aplicada à marimba (clave de Sol) nos compassos 43-68, com transposições baseadas na cifra de substituição 4 (zDKHmwabcefgijlnopqrstuvxy). Esta série também aparece no final da peça, nos compassos 62-93 da marimba (clave de Fá), com transposições baseadas na mesma cifra de substituição 4 retrogradada (yxvutsrqponljigfecbawmHKDz).

Para ouvir a obra, escaneie o QR Code abaixo com a câmara do seu celular ou confira o link do YouTube: <https://youtu.be/7Ks78TOyM5c> (Figura 11).

Figura 11: *Formigas ao leste do meu quintal* de Camila S. Andrade (2024).

Para uma análise completa da obra em relação à manipulação da série gerada a partir de processos criptográficos, verifique a Tabela 1 abaixo:

Criptografia da palavra “Formigas” (criptografia original): G4dsV9MdQ-4S_4zdKDdHmw

Cifra de substituição 1: G d s V M Q z K H w a b c e f i j l n o p r t u x y

Criptografia da criptografia da palavra “Formigas”: JMGcmugAH15qEEPkfbHmb-

MWAbBqqSXgRFfdhgvICC8FhDU5adiMUtccgHaUzFAaAdcatgDOdu4OVWLk4SqeA

Cifra de substituição 2: J M G c u A H q E P K f b W S X R d v l t z O L N Y

Criptografia da palavra “Formigas”: G4dsV9MdQ-4S_4zdKDdHmw

Cifra de substituição 3: M d Q S A B C E F G H I J K L N O P R T U V W X Y Z

Criptografia da palavra “Formigas”: G4dsV9MdQ-4S_4zdKDdHmw

Cifra de substituição 4: z D K H m w a b c e f g i j l n o p q r s t u v x y

Compassos	Série	Conjunto	Manipulação	Fonte
1-4 Marimba (clave de Sol e Fá)	“GdsV” [7, 2, 6, 9]	4-14 (0237)	Livre	Criptografia da palavra “Formigas”
5-19 Marimba (clave de Sol e Fá)	“GdsV” [7, 2, 6, 9]	4-14 (0237)	Transposições da série com base na cifra de substituição 1	Criptografia da palavra “Formigas”
20-48 Vibrafone	“JHfW” [6, 1, 5, 10]	4-20 (0158)	Transposições da série com base na cifra de substituição 2	Criptografia da palavra “Formigas”
20-43 Marimba (clave de Sol)	“MdQS” [0, 2, 4, 6]	4-21 (0246)	Transposições da série com base na cifra de substituição 3	Criptografia da palavra “Formigas”
20-40 Marimba (clave de Fá)	“WfHJ” [10, 5, 1, 6]	4-20 (0158)	Série retrógrada. Transposições com base na cifra de substituição 2 retrogradada	Criptografia da palavra “Formigas”
43-68 Marimba (clave de Sol)	“dKHmw” [2, 8, 1, 0, 10]	5-9 (01246)	Transposições da série com base na cifra de substituição 4	Criptografia da palavra “Formigas”
40-61 Marimba (clave de Fá)	“SQdM” [6, 4, 2, 0]	4-21 (0246)	Série retrogradada. Transposições com base na cifra de substituição 3 retrogradada	Criptografia da palavra “Formigas”
48-92 Vibrafone	“VsdG” [9, 6, 2, 7]	4-14 (0237)	Série retrogradada. Transposições da série com base em “VsdG” R0, R9, R5, R10	Criptografia da palavra “Formigas”
69-92 Marimba (clave de Sol)	“VsdG” [9, 6, 2, 7]	4-14 (0237)	Série retrogradada. Transposições da série com base em “VsdG” R0, R9, R7, R10	Criptografia da palavra “Formigas”
62-93 Marimba (clave de Fá)	“wmHKd” [10, 0, 1, 8, 2]	5-9 (01246)	Série retrogradada. Transposições da série com base na cifra de substituição 4	Criptografia da palavra “Formigas”

Tabela 1: Análise completa de *Formigas ao leste do meu quintal* em relação à manipulação da série gerada a partir de processos criptográficos. Fonte: Elaborado pela autora (2024).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse trabalho evidenciou o papel fundamental da criptografia na composição de *Formigas ao leste do meu quintal* para vibrafone e marimba, destacando como ela molda tanto a estrutura formal quanto os materiais sonoros da obra. Além disso, os resultados apontaram para uma relação intrínseca entre acaso e intencionalidade, evidenciando como as operações de acaso foram incorporadas de forma intencional pela compositora. A análise revelou o impacto significativo da criptografia na obra, abrindo novas perspectivas para a exploração estética e expressiva da música que utiliza esse recurso.

A criação da obra foi marcada por uma série de desafios e aprendizados. A opção por empregar a criptografia para gerar elementos e ocultar repetições e previsibilidades musicais, bem como a inspiração no comportamento das formigas para a criação de ritmos, foram estratégias que contribuíram para incorporar as operações de acaso na música. Porém, a maior dificuldade foi estruturar essas ideias de modo que fossem claras e compreensíveis para os leitores deste trabalho.

A parceria com a orientadora foi fundamental para superar os desafios técnicos, trazendo uma visão externa, auxiliando na identificação de erros que, durante o processo, passaram despercebidos. O resultado final superou as expectativas, já que a escuta contínua da composição através do software de notação musical possibilitou antecipar e corrigir os elementos musicais de forma mais eficiente, como a tessitura dos instrumentos, as transposições, dentre outros.

Por fim, as técnicas de composição desenvolvidas ao longo deste trabalho são facilmente aplicáveis a outras obras. Esse processo composicional trouxe novas perspectivas sobre estrutura e forma musical, proporcionando uma liberdade criativa semelhante à proposta de John Cage. A implementação da criptografia não apenas viabilizou a criação de melodias e ritmos, mas também adicionou um componente de imprevisibilidade, explorando de forma inovadora a conexão entre música e tecnologia. Dessa forma, compositores podem integrar elementos criptográficos para transmitir mensagens e criar múltiplas camadas de significado em suas composições, incentivando uma reflexão mais profunda sobre a música e suas diversas possibilidades.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Ewerton R.; LUNARDI, Roben C.; RAMOS, Nicolas U. **Conceitos básicos de criptografia**. In: AMARAL, Érico; KREUTZ, Diego; ANDRADE, Ewerton R.; LUNARDI, Roben C. (Org.). *UniHacker: Fundamentos de Segurança I*. Bagé: EDIURCAMP, 2021. p. 91 - 112.

ANDRADE, Camila dos Santos; ZOMER, Ana Leticia Crozetta. O processo composicional de *Formigas ao leste do meu quintal* (2024) para vibrafone e marimba: a criptografia como modo de operações de acaso. *Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.2, 2024. Dossiê de Artigos: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. p. 9-30.*

GITBOOK. **Introdução à segurança digital**. Disponível em:
<https://gitbook.ganeshicmc.com/criptografia/classica>. Acesso em: 15 jun. 2024.

OURIVES, Natanael de Souza; SANTOS, Edinaldo de Paiva. Serialismo, Dodecafonismo ou Serialismo Dodecafônico: algumas questões terminológicas, conceituais e históricas preliminares. In: XXXIII CONGRESSO DA ANPPOM, 23, 2023, São João del-Rei. **Anais do XXXIII Congresso da ANPPOM**, São João del-Rei: Anppom, 2023, p. 1-13.

REIS, Fábio dos. **Criptografia – Cifra de César**. Disponível em:
<https://www.bosontreinamentos.com.br/seguranca/criptografia-cifra-de-cesar/>. Acesso em: 17 jun. 2024.

REZENDE, Pedro AD. **Criptografia e segurança na informática**. Apostila-Capítulos, v. 1, n. 2, p. 3, 1998.

ROSSI, Nathália Angela Fragoso. **Acaso e indeterminação no processo de composição**: um diálogo com a obra de John Cage. 2015. Dissertação (Mestrado em Música) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2015.

STRAUS, Joseph. **Introdução à teoria pós-tonal**. Salvador: Edufba, 2013.

ZOMER, Ana Leticia Crozetta. **Indeterminação na música brasileira**: análises de obras do repertório violinístico compostas na segunda metade do século XX. Tese de Doutorado – Programa de Pós-graduação em Música, Escola de Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo, 2022.

ANDRADE, Camila dos Santos; ZOMER, Ana Leticia Crozetta. O processo composicional de *Formigas ao leste do meu quintal* (2024) para vibrafone e marimba: a criptografia como modo de operações de acaso. Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.2, 2024. Dossiê de Artigos: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. p. 9-30.